

№1 - 2019

АКАДЕМИК

НАУЧНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ» РОССИЙСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

НАУЧНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

АКАДЕМИК

№1

МОСКВА, 2019

Возможность использования материалов журнала третьими лицами регламентируется лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор

Ярцун Сергей Васильевич

Директор

Воробьева Елена Николаевна

Научный редактор

Дидикин Антон Борисович

Выпускающий редактор

Пустовойтова Марина Владимировна

Веб-администратор

Геворкян Дмитрий Мушегович

Сайт журнала: <http://academic-journal.ru/>

E-mail: red@academic-journal.ru

НОУ ДПО «Академия» РСОЗ: <http://akademiyorsoz.ru/>

Редакция не располагает возможностями вести переписку, не связанную с вопросами публикаций.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций

Подписано к публикации 27 марта 2019г.

© АКАДЕМИК

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Евус Н.В., Недаев А.Н.</i> Цифровые коммуникации как средство взаимодействия общественности и власти	4
<i>Кузяшев А.Н.</i> Роль и место коучинга в коммуникациях компании	10
<i>Исаев В.Д., Гавлицкий Е.М. Терентьева А.Н.</i> Религиозный экстремизм и терроризм: социально-философский и психологический аспекты	17
<i>Кравцов Д.Н.</i> Советские «активные мероприятия» и стратегическая внешнеполитическая пропаганда в условиях информационно-психологического противоборства	25
<i>Зульфугарзаде Т.Э.</i> Конвергенция науки и гуманизма Чарльза Перси Сноу: правовые и социально-психологические аспекты	35
<i>Щукин А.В.</i> Правовая культура личности как ключевой фактор функционирования правовой системы	44
<i>Трофимец И.А.</i> Нравственность положений современного брачного права	54

ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Иерей Михаил Никитин.</i> Сущность, содержание и структура духовно-нравственного потенциала социальной работы	63
--	----

КОНВЕРГЕНЦИЯ НАУКИ И ГУМАНИЗМА ЧАРЛЬЗА ПЕРСИ СНОУ: ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
teymurz@yandex.ru

Аннотация. *Статья посвящена анализу основных концептуальных подходов, направленных на сближение (интеграцию) естественных и гуманитарных наук, сформулированных в научных трудах известного английского государственного деятеля Чарльза Перси Сноу, наряду с трудами других известных гуманистов – специалистов в области психологии права – позволившими сформировать современную систему правового воспитания, формирования правосознания и правовой культуры; исследованы основные методы осуществления такой интеграции, а также проанализировано влияние цифровых гуманитарных наук на образовательную деятельность и др.*

Ключевые слова: *право, юриспруденция, правосознание, правовое воспитание, правовое поведение, правовая психология, гуманизм, наука, образование, дихотомия, культура.*

Обращаясь к вопросам психологического осмысления сущности права, основанного прежде всего на принципах гуманизма и необходимости воспитания личности с высоким уровнем правосознания, полагаем необходимым в указанной связи обратиться к творческому наследию известного английского писателя-реалиста и государственного деятеля Чарльза Перси Сноу (1905 – 1980 гг.), автору философско-психологической концепции сближения науки и гуманизма (естественных и гуманитарных наук), оказавшей значительное влияние на развитие в том числе психологии права, правового сознания, правового воспитания и правового поведения, получившей название «Дихотомия Ч. П. Сноу» и нашедшей свое воплощение в научной работе «Две культуры и научная революция» [8]. Чарльз Перси Сноу считал самого себя мостом, объединяющим эти две культуры, но он опасался, что они удаляются друг от друга. Их обитатели уже не смогли бы общаться друг с другом, потому что у большинства из них в одном из тех двух лагерей не было знаний, которыми владели обитавшие в другом. Ученые-естественники середины двадцатого века как правило редко читали сложные философские трактаты, в свою очередь не все гуманисты были бы способны описать второй закон термодинамики. Такого рода взаимное

науки для самопонимания, самоощущения и самодисциплины при навигации по порогам потока на его пути, что и далее будет способствовать формированию у него корректных моделей правового поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Остен Д. Гордость и предубеждение. М.: Эксмо, 2015
2. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. М.: Ленанд, 2015.
3. Сафаров П.И.-оглы. Теория гуманизма Ф.М. Достоевского, или Художественная литература в уголовно-правовой науке // История государства и права. 2011. № 20. С. 20 – 22.
4. Сноу Ч.П. Две культуры /Ч. П. Сноу. // Сборник публицистических работ. М., 1973. С. 18 – 31.
5. Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция / Ч. П. Сноу «Портреты и размышления». М.: Изд. «Прогресс», 1985, С. 195 – 226.
6. Уилсон Э. О. О природе человека / Пер. с англ. Т. О. Новиковой; вступ. ст. и науч. ред. А. В. Быкова. М.: Кучковополе, 2015.
7. McGinnis, J.O. Bridging C. P. Snow's Two Cultures // Manhattan Institute for Policy Research, Inc. 2018. Spring. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.city-journal.org/html/bridging-c-p-snows-two-cultures-15837.html> (дата обращения: 27.12.2018).
8. Charles Percy Snow. The Two Cultures and the Scientific Revolution: The Rede Lecture, Cambridge University Press, 1959.

CONVERGENCE OF SCIENCE AND HUMANISM BY CHARLES PERCY SNOW: LEGAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Zulfugarzade Teymur E.,
PhD in Juridical sciences,
Associate Professor, Academic Department of Civil Law,
Plekhanov Russian University of Economics

Abstract. *The article analyzes the main conceptual approaches aimed at the convergence (integration) of Natural Sciences and Humanities, formulated in the scientific works of the famous English statesman C. P. Snow, along with the works of other well – known humanists – specialists in the field of psychology of law-allowed to form a modern system of legal education, the formation of legal consciousness and legal culture, etc.*

Keywords: *law, jurisprudence, legal consciousness, legal education, legal behavior, legal psychology, humanism, science, education, dichotomy, culture.*